

„Za wolność naszą i waszą”. Sejmowa lewica przeciw dyskryminacji narodowościowej 1919–1926

Patryk Krupiński

ORCID: 0009-0003-8537-1512

Abstract

"For our freedom and yours." The parliamentary left against national discrimination 1919-1926

The The Second Polish Republic emerged as a result of the collapse of the existing European political order. It was an incredibly ambitious project, considering the 123 years of Polish statelessness and the division of Polish territories among three European powers. The regaining of independence was accompanied by an outburst of enthusiasm and patriotism. However, it also marked the beginning of internal political struggles as each faction pursued its own ambitious vision for newly reborn Poland. The two most important concepts were „federalism” and „incorporation”. This chapter focuses on the federalist plan and explores the demands of the Polish Socialist Party and the Polish Peasant Party „Wyzwolenie” associated with it. The federalist plan was based on the belief that Poland could maintain its independence and achieve great power status only through close cooperation with neighboring countries. The socialist and left-wing peasant factions, on the other hand,

Patryk Krupiński, mgr, absolwent historii oraz student filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; w 2022 roku opublikował swój debiutancki artykuł na łamach „Koła Historii”, pt. *Postulaty polityki narodowościowej Polskiej Partii Socjalistycznej z czasów Sejmu Ustawodawczego 1919-1922*; zainteresowania naukowe: historia polityczna i polityka wewnętrzna II Rzeczypospolitej Polskiej, filozofia historii, metodologia nauk historycznych.

p.s.krupinski@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

presented their own visions for the country's domestic policies. They advocated for a Poland of „equal opportunities and rights”, with an egalitarian political-economic system within a parliamentary democracy supported by institutions of direct democracy and broad prerogatives for local governments. Furthermore, these were the only Polish parties openly speaking in favor of the interests of national minorities. In practice, the reborn Poland was a culmination of various concepts and plans, far from both federalist and incorporationist ideals. The author of this chapter poses the perennial question that historians often contemplate: „what if...”, attempting to present an alternative vision of Poland divergent from the familiar historical narrative. Drawing inspiration from the concept of potential history proposed by Ariella Azoulay, the author seeks to reveal hidden possibilities and, to some extent, present history anew from a different perspective.

Keywords: Second Polish Republic, potential history, national minorities, Sejm, parliamentary democracy, Polish Socialist Party, Polish People's Party „Wyzwolenie”

Wprowadzenie

Co trzeci obywatel II Rzeczypospolitej Polskiej należał lub utożsamiał się z narodowością inną aniżeli polska. Oczywiście statystyki i zawarte w nich dane różnią się niewiele w zależności od opracowania oraz daty przeprowadzonych badań. Zawsze jednak procent Polaków w państwie polskim wynosił mniej więcej 68% i taki też wynik zapisał się na dobre w polskiej historiografii (GUS 2018: 15). Na marginesie pozostaje kwestia metodologii przeprowadzonych badań statystycznych¹ oraz problemu samej tożsamości narodowej, poziomu świadomości czy utożsamiania się z więcej niż jedną nacją czego ówczesne statystyki nie dopuszczały.

Okres międzywojenny w skali europejskiej charakteryzuje się wzrostem nacjonalizmów, a co za tym idzie separatyzmów wewnątrz państw o niejednolitej strukturze etnicznej. Nie należy zapominać również o dominujących wówczas tendencjach autorytarnych, kryzysie demokracji czy narodzinach totalitaryzmów. Z tej perspektywy wydawałoby się, że tarcia pomiędzy mniejszościami narodowymi a polską większością były nie do uniknięcia, co zresztą potwierdzają wydarzenia z historii. W szczególności dzieje międzywojennych relacji polsko-białoruskich i polsko-ukraińskich naznaczone są niespełnionymi oczekiwaniami, wzajemną nieufnością, a w późniejszym okresie otwartą wrogością. Kolejne rządy II RP próbowały rozwiązać „problem” mniejszości narodowych przy pomocy polityki polonizacji, kolonizacji czy poprzez wprowadzenie zarządu wojskowego na Kresach Wschodnich. Tak naprawdę konflikt zażegnany został dopiero po 1945 r. Zmiany granic oraz przesiedlenia poskutkowały homogenizacją społeczeństwa polskiego.

¹ W spisie powszechnym z 1931 r. nie pytano o narodowość, a język ojczysty. Uwzględniono również język ruski oraz „tutejszy”. Ten ostatni wyłącznie w województwie poleskim.

Opierając się na koncepcji i metodologii historii potencjalnej zaproponowanej przez izraelską profesor Arielli Azoulay (2019), sugeruje się podejście do międzywojennych relacji z polskimi mniejszościami narodowymi od zupełnie innej strony. Celem tego artykułu jest przedstawienie narracji innej od ówczesnie panujących, zaprezentowanie historii propozycji oraz postulatów, które na wczesnym etapie kształtowania się państwowości polskiej zostały odrzucone na rzecz innych, a których przyjęcie w efekcie doprowadziło do pogłębienia się podziałów podług linii narodowych. Zasugerowany zwrot w kierunku opcji i działań, które zostały odrzucone przez kolejne rządy II RP, ma na celu przedstawienie innej wizji Polski jako państwa wielonarodowego, o federalnym ustroju, liberalnym prawodawstwie i egalitarnym systemie społeczno-ekonomicznym. Byłaby to Polska realizująca hasło dziewiętnastowiecznych środowisk powstańczych „za wolność naszą i waszą”. Wartości te były kontynuowane przez polskich socjalistów oraz część ruchu ludowego, co zostanie ukazane podczas analizy wcześniej wspomnianych programów i zawartych w nich postulatów.

Praca badawcza została oparta w znacznej mierze na zdigitalizowanych źródłach dostępnych w Bibliotece Parlamentarnej, a więc stenogramach z posiedzeń sejmu, wnioskach, interpelacjach oraz propozycjach ustaw i poprawkach z kadencji Sejmu Ustawodawczego z lat 1919-1922 oraz częściowo Sejmu I kadencji 1922-1927. Zakres chronologiczny obejmuje okres wczesnego polskiego parlamentaryzmu, w ramach którego dyskutowano o niemal każdym aspekcie nowo powstałego państwa, a w szczególności o polityce wewnętrznej i narodowościowej. Zbiorcza nazwa, jaką jest lewica sejmowa, dotyczy Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Oczywiście nie były to jedyne lewicowe formacje zasiadające w parlamencie, ale wyłącznie one posiadały szczegółowo opracowane programy i wystarczającą liczbę posłów, aby odgrywać jakąkolwiek ważniejszą rolę.

Zaprzepaszczone szanse

Relacje pomiędzy narodami odrodzonej Polski od samego początku naznaczone były napięciami. W latach 1918-1922 na ziemiach polskich miały miejsce pogromy ludności żydowskiej, na temat których informacje można odnaleźć w raportach zagranicznych dyplomatów, jak i dokumentach parlamentarnych autorstwa posłów żydowskich oraz socjalistycznych (Samuel 1920: 16-31; Interpelacja posła Żuławskiego; Interpelacja p. Grünbauma). Ludność niemiecka zamieszkująca zachodnie kresy państwa polskiego odnosiła się do niego z otwartą wrogością. Asymilację z Polską utrudniał fakt wysokiego poziomu zorganizowania środowisk mniejszości niemieckich oraz wsparcia zapewnianego im przez Republikę Weimarską, która dążyła do

rewizji ustalonych granic (Kacprzak 2007: 148,154-156). W Galicji konflikt toczony o terytorium z Zachodnioukraińską Republiką Ludową od 1919 roku zakończył się zwycięstwem Polski. Pewną próbą resetu było wsparcie rządów Symona Petrułi i jego prób utworzenia państwa ukraińskiego niezależnego od radzieckiej Rosji, które jednakże zakończyły się porażką. W szczególności Ukraińcy zamieszkujący Galicję Wschodnią, odznaczający się silną tożsamością i samoorganizacją, kontestowali swoje niezadowolenie, bojkotując wybory parlamentarne w 1922 roku (Zaporowski 2004: 222-224). Jedynie Białorusini początkowo odnosili się z sympatią do Polski, wiążąc z nią swoje nadzieje na utworzenie niezależnej Białorusi.

Bezpośrednio związany z zagadnieniem praw mniejszości narodowych był tak zwany mały traktat wersalski. Umowa ta była powiązana z właściwym traktatem wersalskim jako jego warunek zawarcia w 1919 roku. Zobowiązywał on nowo powstałe państwa takie jak Polska lub Czechosłowacja do przestrzegania swobód i praw mniejszości narodowych zamieszkujących ich terytorium. Umożliwiał również przedstawicielom tych grup odwoływanie się bezpośrednio do Ligi Narodów, która przestrzegała wykonywania założeń traktatowych. Choć w teorii cele małego traktatu spełniały założenia parlamentarnej lewicy o autonomii i swobodach narodowych, to w rzeczywistości spotkały się z chłodnym przyjęciem. Przestrzegano przed wykorzystywaniem mniejszości przez państwa ościennie w celu ingerowania w sprawy wewnętrzne Polski. Było to również sprzeczne z koncepcją suwerenności narodowej szczególnie ważnej dla Polskiej Partii Socjalistycznej (Bäcker 1995: 19).

Zawarty 18 marca 1921 roku Traktat Ryski, kończący wojnę polsko-bolszewicką, był pierwszym przełomowym punktem rzutującym na dalszy całokształt stosunków narodowościowych II RP. Ustanowił on kształt granic, a co za tym idzie, włączył do Polski ziemie o znikomym odsetku ludności polskiej. Założenia traktatowe również pośrednio usankcjonowały istnienie zależnych od Rosji ukraińskiej i białoruskiej republiki rad, dając tym samym możliwość i pretekst do interwencji w przyszłości (ISAP, Dz.U. 1921 nr 49, poz. 300). Decydujący wpływ na kształt pokoju ryskiego mieli dyplomaci związani z narodową demokracją optujący za koncepcją inkorporacyjną, a więc polonizacją ludności niepolskiej na Kresach Wschodnich. Była to jednocześnie porażka koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego i związanej z nim wówczas lewicy, polegającej na planach utworzenia sojusznich państw buforowych na wschodzie. Wyraz tego dał poseł socjalistyczny Feliks Perl zabierający głos podczas debaty nad ratyfikacją traktatu. Perl wskazywał, że nowe granice nie zostały oparte na żadnych przesłankach historycznych czy geograficznych, a podług zasady „bierzemy tyle Ukraińców i Białorusinów, ile możemy strawić”. Będąc świadomym fiaska planów federacyjnych, wskazywał na potrzebę wyjścia naprzeciw aspiracjom narodowościowym niepolskiej

ludności Kresów poprzez zapewnienie im autonomii terytorialnej. W podobnym tonie wypowiedział się Juliusz Poniatowski z „Wyzwolenia”, wskazując, że wsparcie niepodległościowych ambicji Ukrainy i Białorusi, będące jednym z celów wojny, nie zostało zrealizowane (SSPSU 223, 1921.14.04: 18-24).

Wraz z nastaniem 1 czerwca 1921 roku w życie wchodziła uchwalona w marcu ustawa zasadnicza, która w powszechnej świadomości zapisała się pod nazwą konstytucji marcowej. Jej opracowanie dla niepodległej Polski było wynikiem wielu miesięcy prac i sporów związanych z różnymi koncepcjami ładu i ustroju politycznego nowego państwa. Niemal każde ze stronnictw proponowało własne projekty, choć efekt końcowy był wypadkową kilku z nich. Konstytucja była stosunkowo liberalna i demokratyczna, gwarantowała swobody obywatelskie, równe i powszechne prawo wyborcze i wiele innych. Oczywiście osobną kwestią jest jej interpretacja i polityka realizowana przez kolejne rządy, w szczególności po 1926 roku (Safjan 2022: 10-12). Artykuły dziewięćdziesiąty piąty oraz od sto dziewiątego do sto jedenastego gwarantowały równość wobec prawa oraz możliwość kultywowania własnego języka, tożsamości narodowej oraz religii (ISAP, Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267). Były one jednak dość lakoniczne i zawierały ogólne stwierdzenia. Pomimo postępowego i demokratycznego charakteru konstytucji marcowej, posłowie Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” głosowali przeciw jej uchwaleniu w danym kształcie. Ich zdaniem, choć nowa ustawa zasadnicza wprowadziła Polskę na demokratyczne tory, były to zmiany niewystarczające i niezadowolające (SSPSU 221, 1921.03.17: 2-3).

Mimo uchwalenia nowej konstytucji, kolejnym palącym problemem rezonującym zarówno na politykę wewnętrzną, jak i zagraniczną był nieuregulowany status Galicji Wschodniej. Z perspektywy ukraińskiej teren ten prawnie należał do Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i jej uchodźczego rządu w Wiedniu. Od czasu zakończenia walk polska dyplomacja zabiegała o międzynarodowe uznanie przynależności Galicji Wschodniej do Polski. Nadanie tym ziemiom statusu autonomii mogłoby przekonać zachodnie mocarstwa do takowej decyzji. Wobec oporów części polskiego społeczeństwa, zwłaszcza zamieszkującego Galicję oraz większości środowisk politycznych, 26 września 1922 roku uchwalono *Ustawę o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego* (ISAP, Dz.U. 1922 nr 90 poz. 829). „Specjalny samorząd” okazał się wystarczający dla Rady Ambasadorów, która 14 marca 1923 roku przyznała Polsce zwierzchnictwo nad Galicją Wschodnią. Krótco potem zrezygnowano z realizacji projektu i nigdy do niego nie powrócono (Szumiło 2011:110; Torzecki 1989: 20-23). Propozycje socjalistów w postaci projektu ich autorstwa o całkowitej autonomii Galicji Wschodniej nie spotkały się z poparciem ze strony innych ugrupowań („Robotnik” 1921: 3).

Kolejnym momentem dającym szansę na reset w polityce narodowościowej było utworzenie rządu Władysława Sikorskiego, który urzędował od grudnia 1922 roku do maja 1923 roku. Powstanie ponadpartyjnego rządu premiera Sikorskiego było reakcją na morderstwo prezydenta Gabriela Narutowicza, który zginął z rąk fanatyka narodowej prawicy po przeprowadzonej kampanii oszczerstw. Nie powinno więc dziwić, że jednym z celów nowej rady ministrów było odwrócenie dotychczasowych trendów w polityce wewnętrznej. Generał Sikorski planował wdrożenie planu asymilacji mniejszości narodowych bez ich przymusowej polonizacji. Było to bliskie poglądom sejmowej lewicy. Poprzez zagwarantowanie swobód kulturowo-językowych, rząd liczył na uzyskanie przychylności mniejszości narodowych, a nawet powiązanie ich z państwem polskim na zasadach obywatelskiego patriotyzmu. Rząd Sikorskiego utrzymał się jedynie przez kilka miesięcy, co było czasem zbyt krótkim, aby wprowadzić założenia przyjęte podczas premierowskiego *exposé* (SSPS 7, 1923.01.19: 6; Torzecki 1989: 80-84).

Po upadku I rządu Sikorskiego zastępujący go ponadpartyjny II rząd Władysława Grabskiego doprowadził do uchwalenia dwóch ustaw kluczowych dla kierunku kształtowania się dalszych relacji z mniejszościami narodowymi. Potocznie nazywano je „lex Grabski”. Pierwsza z nich regulowała język państwowy i urzędowy, druga język wykładowy w szkolnictwie (ISAP, Dz.U. 1924 nr 73 poz. 724; ISAP, Dz.U. 1924 nr 79 poz. 766). Obie powstały w wyniku pracy ponadpartyjnej komisji, wewnątrz której dwiema najważniejszymi postaciami był premier Grabski – zwolennik polityki polonizacji oraz Romuald Thugutt – prezes „Wyzwolenia” oraz znany sympatyk interesów ludności niepolskiej. Thugutt w wielu miejscach szedł na ustępstwa, co zauważył nawet marszałek sejmu Maciej Rataj (2021: 28-29; Thugutt 1984: 165-167). Choć ustawa dopuszczała języki mniejszości do urzędów i szkół, to w praktyce w wielu miejscach pozostawiła podatna na nadużycia². Nowe zasady funkcjonowania szkół oraz urzędów spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem parlamentarnych klubów mniejszości narodowych. Ustawy językowe doprowadziły do secesji posłów pochodzenia białoruskiego z klubu „Wyzwolenia” (Jarecka 1962: 42). Sam Thugutt krótko po tym zrezygnował z prezesury.

Majowy zamach stanu Józefa Piłsudskiego spotkał się z poparciem lewicy oraz z umiarkowanym optymizmem reprezentantów mniejszości narodowych. Sanacyjny rząd Kazimierza Bartla złożył obietnice wyjścia naprzeciw

² O wprowadzeniu języka pomocniczego w urzędach decydowały same urzędy lub osobne ustawy (artykuł cztery, sześć i osiem). Wprowadzenie drugiego języka do szkół wymagało mniejszej liczby żądających tego rodziców w przypadku rodzin polskich (minimum dwadzieścia) aniżeli pozostałych (czterdzieści; artykuł trzeci). W całości ustawy nie ma słowa o języku ukraińskim, a „ruskim”. Był to wyraz kwestionowania istnienia narodowości ukraińskiej.

potrzebom pozostałych narodów zamieszkujących Polskę (Torzecki 1989: 146-149). Kwestia na ile lub czy rządy sanacji spełniły swoje początkowe zapowiedzi zmiany kursu w polityce narodowościowej, wychodzą poza omawiane w tym tekście zagadnienia. Jednocześnie był to definitywny koniec pierwszego poważnego polskiego eksperymentu z demokracją parlamentarną oraz początek rządów autorytarnych. Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku w obozie sanacyjnym rozpoczęły się procesy dezintegracyjne oraz radykalizacja poglądów, w tym wzrost nastrojów nacjonalistycznych i antysemickich.

Powyższy podrozdział nie poruszył wszystkich palących kwestii w relacjach z mniejszościami narodowymi, takich jak osadnictwo wojskowe czy pomijanie niepolskich chłopów przy realizowaniu reformy rolnej. Zostały przedstawione jedynie najważniejsze przełomowe momenty, szanse, które zostały zaprzepaszczone. Kolejne stanowiska i decyzje polskich rządów skutecznie zniechęciły do siebie środowiska, które początkowo były nastawione pozytywnie do Polski. Przykładem tego może być radykalizacja działaczy białoruskich³, którzy od połowy 1925 roku opowiedzieli się za współpracą ze Związkiem Radzieckim, nie widząc szans na realizację swoich postulatów u boku Polski (Bergman 1984: 96-139).

Inna Polska

Przechodząc do omówienia niewykorzystanych postulatów parlamentarnej lewicy i ich potencjalności, w celu uporządkowania ich należy podzielić je na koncepcje wysuwane przed rokiem 1921 oraz te, które pojawiły się po tym roku. Opcje i działania proponowane przed uchwaleniem konstytucji marcowej i ustalenia wschodnich granic były bardziej ogólne i ściśle powiązane z koncepcją federalistyczną Piłsudskiego oraz z autorskimi projektami konstytucji. Postulaty stawiane po 1921 roku musiały brać pod uwagę nowo zaistniałe okoliczności oraz ustanowiony ład polityczny. Znaczy to, że po fiasku planów federalistycznych, próbowano w dalszym ciągu realizować politykę ponadnarodowego porozumienia i powiązania mniejszości z polską państwowością, ale w ramach unitarnego państwa polskiego. Na marginesie pozostaje działalność nastawiona na naprawianie krzywd już wyrządzonych. Interpelacje czy wnioski nagłaśniające przypadki nadużyć ze strony administracji na swój sposób były również elementami polityki koncyliacji. Jednakże dla utrzymania zwięzłości powyższego tekstu, zostały one pominięte.

³ Między innymi chodzi tu o Bronisława Taraszkiewicza i pozostałych polityków białoruskich, współtworzących Białoruską Włościańsko-Robotniczą Hromadę. Partia została zdominowana przez działaczy komunistycznych. Ze względu na antypaństwowe postulaty oraz szybki rozwój władze zdelegalizowały się zdelegalizować Hromadę 23 marca 1927 roku.

W skład postulowanej przez obóz piłsudczykowski federacji miały wejść Polska, Ukraina oraz Litwa i Białoruś, ale w ramach jednego państwa nawiązującego do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest to ciekawy przykład tego, jak silnie przedrozbiorowe tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów oddziaływały na ówczesne umysły. Pomysł ten uzasadniano silnie wykształconym lokalnym patriotyzmem, gospodarczym powiązaniem tych ziem oraz właśnie odwoływaniem się do historii Wielkiego Księstwa. Republika „litewsko-białoruska” miała swym terytorium obejmować Litwę kowieńską, Wileńszczyznę, Suwalszczyznę, Podlasie oraz Białoruś. „Trójnarodowe” państwo byłoby podzielone na trzy narodowe kantony o dużej samodzielności na wzór szwajcarski: polski, litewski oraz białoruski (Faryś 2019: 23). W przeciwieństwie do luźniejszego powiązania Ukrainy z Polską, których to współpraca ograniczałaby się do wspólnej polityki zagranicznej oraz wojskowej, Litwa miała pozostać w ścisłym związku z państwem polskim (Koko 1995: 17). Ważnym aspektem, na który zwracali uwagę politycy socjalistyczni oraz z „Wyzwolenia”, był charakter obecności polskich wojsk w czasie walk na wschodzie. Wielokrotnie przestrzegano przed tym, aby ich obecność nie traktowana była jako akt zaborczości, a niesienie na wschód „wolności i demokracji” (SSPSU 4, 1919.22.02: 9-12, 21; SSPSU 18, 1919.26.03: 55). Postulowano przeprowadzenie wyborów do lokalnych zgromadzeń, jednocześnie pełniących rolę plebiscytów, dając tym samym rzeczywisty mandat do powołania skonfederowanych z Polską państw (SSPSU 102, 1919.21.11: 30).

Środowisko skupione wokół planu federacyjnego nie doceniało Ukraińców, Białorusinów oraz Litwinów, ich zdolności państwowotwórczych oraz narodowych aspiracji. Był to pewnego rodzaju imperializm, niesienie kaganka oświecenia „despotycznej i zacofanej społeczności” wschodniej Europy. Postawy polskich lewicowych polityków cechował paternalizm oraz silne przeświadczenie o wyjątkowości i dziejowej misji Polski na wschodzie. Działacz Polskiej Partii Socjalistycznej Adam Pruchnik, sceptycznie nastawiony do federacji pod przewodnictwem Polski, nazwał ten pomysł „zakładem wychowawczym życia niepodległościowego” dla wschodnich sąsiadów (Śliwa 1980: 122-123).

Federacja sama w sobie miała dwa główne cele. Pierwszym była wzajemna obrona przed ekspansją rosyjską ze wschodu i niemiecką z zachodu. Drugim było wzajemne wsparcie dyplomatyczne. Zjednoczone narody Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej miały odgrywać rolę lokalnego mocarstwa i ważnego trybiku w powojennych próbach utrzymania pokoju w Europie. Nikt z lewicy nie poruszał kwestii co w przypadku, gdy któraś ze stron odmówi federacji lub będzie chciała opuścić ją po czasie. Nie kwestionowano w tym układzie dominującej pozycji Polski, uznając ją za oczywistą. Nie zauważano lub nie chciano zauważyć, że na swój sposób byłaby to zaborczość, od której tak wyraźnie stroniono. Z drugiej strony z dzisiejszej perspektywy utworzenie

quasi – niepodległych państw zdawałoby się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla Ukraińców czy Białorusinów. Zwłaszcza że współcześnie wiadomo, iż alternatywą był ich podział etnicznych ziem i rzucenie na pastwę polskiej polityki polonizacji z jednej strony i radzieckiego terroru z drugiej.

Zabezpieczenie wschodnich granic, a co za tym idzie niezaanektowanie wschodnich ziem z przewagą ludności ukraińskiej lub białoruskiej, nie doprowadziłyby do narodowościowego ujednoczenia Polski. „Ludowa Republika Polska”, jak lewica zwykła nazywać państwo polskie w swoich projektach, wciąż byłaby zamieszkiwana przez znaczny odsetek ludności niepolskiej. Przede wszystkim przez Żydów, zarówno tych spolonizowanych, jak i na co dzień porozumiewających się w języku jidysz. Socjaliści często reagowali sprzeciwem wobec wszelkich antysemitycznych ekscesów oraz opowiadali się za wolnością wyznań. Jednocześnie kwestionowali oddzielność narodową ludności żydowskiej. Twierdzili, że istnieją jedynie Polacy wyznania mojżeszowego, którzy na przestrzeni setek lat spychani na margines wykształcili odrębne zwyczaje i mowę, która ich zdaniem była ledwie gwarą (SSPSU 217, 1921.10.03: 7-8). Z kolei ludowcy w żaden sposób nie odnosili się do spraw społeczności żydowskiej. Wynikało to zapewne z niechęci ich głównego elektoratu, czyli polskiego chłopstwa, do Żydów, którzy zamieszkiwali miasta i tak niedostępne dla polityków „Wyzwolenia” (Jachymek 1983: 185-187).

Liczną mniejszością byłiby Niemcy i to liczniejszą, aniżeli było to w historycznej Polsce, biorąc pod uwagę postulat bezpośredniego włączenia do Polski całości terenów plebiscytowych Śląska, Warmii, Mazur i Powiśla, jak i Gdańska (Robotnik 1919a: 1; Robotnik 1919b: 3). Ponownie „Wyzwolenie” nie odnosiło się żaden sposób do Niemców, zważywszy że zamieszkiwali oni tereny, na których partia nie posiadała żadnych struktur. Socjaliści również nie dysponowali szczegółowym programem skierowanym do ludności niemieckiej, aczkolwiek wypowiadali się przeciwko ich szykanowaniu (Interpelacja p. Żuławskiego; SSPSU 45, 1919.04.06: 42-43). Świadomi wysokiego poziomu kulturowego Niemców optowali za państwowym wsparciem dla instytucji kultury. Rozwój kulturalny Polski odgrywałby rolę konsolidacyjną wielonarodowego społeczeństwa i konkurencję wobec kultury niemieckiej (SSPSU 286, 1922.17.02: 11-12).

Pomimo koncyliacyjnego nastawienia do Ukraińców, zarówno socjaliści, jak i „wyzwoleńcy” opowiadali się zdecydowanie za przynależnością Lwowa do Polski. Byłby to więc kolejny obszar o mieszanej strukturze narodowościowej z postępującą w kierunku wschodnim przewagą ludności ukraińskiej. Wycho dzono z założenia, że Galicja Wschodnia w granicach państwa polskiego, z nadaną szeroką autonomią, jest rozwiązaniem kompromisowym. Ważną kwestią było również uzyskanie wspólnej granicy z Rumunią, zyskując tym samym dostęp do jej czarnomorskich portów (SSPSU 46, 1919.05.06: 5).

Polska „ludowo-socjalistyczna” miałaby być krajem równych szans oraz praw. Brakuje źródeł z okresu sprzed 1921 roku wskazujących, jakie rozwiązania w kwestii języka stosowanego w szkolnictwie i urzędach zaproponowano by na terenach ze znaczącym lub przeważającym odsetkiem narodowości innych niż polska. Opierając się na poprawkach socjalistów oraz „Wyzwolenia” do ustawy o języku państwowym i urzędowym, rozwiązaniem miałoby być stosowanie kilku języków jednocześnie, na przykład przy ogłoszeniach na stacjach kolejowych. W takim wypadku szkoły miałyby funkcjonować na zasadach szkół narodowych oraz szkół dwujęzycznych z oddzielnymi klasami (SSPS 146, 1924.07.04: 36-39). W szczególności warta uwagi jest poprawka posła Kazimierza Czapińskiego zawierająca stwierdzenie, że każda szkoła narodowa ma prawo wychowywać „w duchu swojej narodowości”. Nie było tu więc mowy o próbach utworzenia ponadnarodowej tożsamości polskiej (SSPS 146, 1924.07.04: 38). Z podobnego przeświadczenia podczas omawiania zakresu obowiązków oficerów Wojska Polskiego postulowano zastąpienie „patriotyzmu” na „wierność państwu”, gdyż każdy naród ma swój własny patriotyzm, ale nie wyklucza to służby Polsce (SSPSU 291, 1922.23.03: 20-21). Warunkiem tej wierności było jednak zapewnienie odpowiedniej jakości życia tak, aby wykształcić sympatię i lojalność wobec państwa polskiego. Z tego powodu Polska musiała przodować pod względem reform społecznych takich jak zabezpieczenia i wsparcie socjalne, państwowa służba zdrowia oraz edukacja itp. Należało uwzględnić mniejszości narodowe podczas reformy rolnej. Same projekty reformy były na tyle daleko idące, że doprowadziłyby do osłabienia, a co za tym idzie stopniowego zaniku polskiej arystokracji ziemiańskiej na Kresach Wschodnich, którą kojarzono z Polską szlachecką⁴. Domagano się również równego dostępu do urzędów, jeszcze bardziej związując mniejszości z polską administracją państwową (SSPSU 153, 1920.04.06: 10; Interpelacja p. Malinowskiego).

Jak już zostało wspomniane, oba z ugrupowań opracowały własne propozycje ustawy zasadniczej. Był to projekt konstytucji RP autorstwa Mieczysława Niedziałkowskiego z Polskiej Partii Socjalistycznej oraz projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”, będący zmodyfikowaną wersją opracowaną przez Włodzimierza Wakara w dokumencie nazwanym „Podstawa ładu Rzeczypospolitej Polskiej”. Z perspektywy ówczesnej były to niezwykle nowatorskie pomysły na ustrój polityczno-prawny odrodzonej Polski. Zawierały propozycję wprowadzenia obligatoryjnego referendum zwanego „głosowaniem ludowym”, ustanowienie Izby Pracy, czyli swoistego parlamentu dla związków

⁴ Popularnym postulatem było wówczas wywłaszczenie bez wykupu, czyli bez jakiegokolwiek rekompensaty, ziem powyżej ok. 50 hektarów, podczas gdy niektóre ordynacje kresowe liczyły kilkaset. Dodatkowo posłowie Polskiej Partii Socjalistycznej postulowali upaństwowienie gruntów ornych i utworzenie państwowych gospodarstw rolnych (SSPSU 63, 1919.07.04: 15-16).

zawodowych, konstytucyjnie sankcjonowały zabezpieczenia i wsparcia socjalne. Nie wspominały jednakże o żadnych konkretnych propozycjach względem mniejszości narodowych innych aniżeli ogólnikowe wzmianki o „specjalnym statusie prawnym” lub „osobnego obywatelstwa własnego” u Wakara czy równości wobec prawa wszystkich religii i narodowości u Niedziałkowskiego. Błędnym byłoby jednak całkowite przekreślanie ich wartości dla interesów mniejszości narodowych. Na oba projekty należy spojrzeć jako na ramy ustrojowo-prawne oraz przyczynek do dalszego wprowadzania osobnych postępowych ustaw i gwarancji przywilejów już uzyskanych (Niedziałkowski 1920; Jakubowski & Jajecznik 2007: 18; Jajecznik 2006: 111).

Projekty autonomii terytorialnych po 1921 roku

Postanowienia traktatowe pokoju ryskiego z 1921 roku, choć mogłoby zdawać się, że były definitywnym końcem koncepcji federalistycznych, nie doprowadziły do natychmiastowej rezygnacji z planów ich przynajmniej częściowej realizacji. W szczególności politycy Polskiej Partii Socjalistycznej działali na tym polu, kilkakrotnie zgłaszając projekty autonomii terytorialnych, które były skromniejszą wersją dawnych planów o federacji pod przewodnictwem Polski. „Wyzwolenie” nie składało swoich projektów ustaw, ograniczając się do popierania socjalistów. Autonomia dla regionów zamieszkałych w większości przez ludność niepolską miała identyczny cel co utworzenie osobnych państwowości i zapewnienie swobód obywatelskich w ramach państwa polskiego – uzyskanie poparcia i lojalności dla Polski.

Województwo śląskie powstałe w 1921 roku w wyniku przyłączenia do Polski części terenów plebiscytowych uzyskało zapewnienie otrzymania autonomii już 15 lipca 1920 roku. W tym wypadku na polskiej scenie politycznej panował konsensus co do autonomii śląskiej, gdyż ustawę o statucie organicznym Województwa śląskiego przyjęto przez aklamację (SSPSU 164, 1920.15.07: 9-11). W ten sposób Śląsk stał się niejako wzorem dla przyszłych analogicznych projektów.

Po fiasku rozmów z Litwinami zakończonych siłowym zdobyciem Wilna i utworzeniem Litwy Środkowej 12 października 1920 roku plany powołania do życia wielonarodowego państwa litewskiego zostały definitywnie przekreślone. Z kolei pozostawienie Mińska, ważnego centrum kultury białoruskiej, w rękach bolszewików uniemożliwiło realizację idei „białoruskiego Piemontu”. Utworzenie regionu autonomicznego z województw północno-wschodniej Polski miało być próbą przynajmniej szczątkowego zachowania dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kompetencje sejmiku autonomii były wzorowane na śląskim odpowiedniku. Prawa mniejszości białoruskiej, zagwarantowane w osobnych

ustawach, zapewniłyby im pełną swobodę w kwestii kultury i oświaty, a językiem urzędowym obok polskiego zostałby białoruski (Wiech 1987: 51-52). W ten sposób Polska miała jawić się Białorusinom jako „wyzwolicielka, cywilizacja zachodu i obrończyni indywidualizmu” (SSPSU 260, 1921.15.11: 38). Zwycięstwo prawicy w wyborach w Litwie środkowej, a następnie bezpośrednia aneksja do Polski przekreśliły szansę na autonomię dla Wileńszczyzny.

Podobne cele przyświecały projektom autonomii galicyjskiej. Wszystkie trzy najważniejsze dokumenty z 1921, 1922 i 1924 roku z propozycją dla ukraińskich obywateli Polski zostały opracowane przez posła Polskiej Partii Socjalistycznej Mieczysława Niedziałkowskiego. Pierwszy projekt uwzględniał samowładztwo w kwestiach związanych z językiem, wyznaniem, oświatą, policją, transportem, komunikacją i szeroko pojętym życiem gospodarczym. Galicja Wschodnia posiadałaby osobny budżet, a wszystkie przyjęte przez krajowy sejmik uchwały musiałyby być zgodne z konstytucją RP (Robotnik 1921: 3). Drugi z dokumentów uwzględniał już tylko część wschodniej Galicji, a dokładnie Lwów i okolice. Ustanawiał on dwa osobne budżety, z których utrzymywano by oddzielne rady szkolne – jeden płacony przez Polaków, drugi przez Ukraińców. Zakres prerogatyw był zbliżony do poprzedniego projektu Niedziałkowskiego (Szumiło 2011: 114). Ostatni z omawianych projektów powstał pod koniec 1924 roku, ale został zgłoszony z początkiem 1925 roku. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, proponowane terytorium autonomii obejmowało wszystkie ziemie uważane za etnicznie ukraińskie. Poza Galicją Wschodnią był to Wołyń oraz dwa powiaty województwa poleskiego (Koko 1991: 75-77, 150-152).

Działania zmierzające do nadania autonomii terytorialnych mieszkańcom polskich Kresów Wschodnich nie zakończyły się wraz z rokiem 1926. Kolejny analogiczny projekt socjaliści zgłosili w 1931 roku (Szumiło 2011: 115; Robotnik 1931: 1). Na tym polu politycy Polskiej Partii Socjalistycznej działali już wtedy sami, czasem przy wsparciu posłów mniejszości narodowych. Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” od kilku lat przechodziło przez kryzys oraz serię wewnętrznych podziałów, a 1931 roku połączyło się z innymi partiami chłopskimi, tworząc Stronnictwo Ludowe. Inicjatywa socjalistów miała wtedy już tylko charakter manifestacyjny. Pod rządami sanacyjnymi rzadko który projekt wychodzący spoza obozu rządzącego miał szansę na realizację.

Podsumowanie

Polska historiografia, zarówno popularnonaukowa, jak i ta naukowa *sensu stricto*, obrazując międzywojenne relacje Polaków z reprezentantami mniejszości narodowych, przedstawia je na dwa sposoby. Jedna skrajna narracja rysuje sielankową wizję pokojowej koegzystencji. Druga przedstawia wizję

wzajemnych resentymentów, krwawych rozrachunków, plemiennego myślenia „my kontra oni”. Pozornie te dwa przedstawienia, choć sprzeczne w stosunku do siebie, w rzeczywistości uzupełniają się. Każdy z przykładów tych dwóch skrajnych narracji oraz pozostałych mieszczących się w tak rozłożonym spektrum w jakimś sensie jest prawdą, urywkowym przedstawieniem rzeczywistości.

Z perspektywy współczesnej wiedzy nauk historycznych o relacjach narodowościowych II RP wydaje się, że przeważały konflikty, a przynajmniej na poziomie ogólnokrajowej polityki oraz w relacjach społeczeństwo-władza. Jednakże przedstawione w powyższym tekście przykłady postulatów świadczą o tym, że w ramach polskiego życia politycznego istnieli aktorzy, którzy chcieli wyjść naprzeciw ówczesnym krajowym trendom. Powody, dla których konstruowali takie, a nie inne postulaty, mogły wynikać zarówno z pragmatycznego przeświadczenia o skuteczności i obopólnych korzyści z ich przyjęcia lub bardziej osobistych względów, jak światopogląd czy życiowe doświadczenie. Jakikolwiek by one nie były, zakiełkowały na gruncie polskiego społeczeństwa i jego doświadczeń. Fakt, że postulowali to demokratycznie wybrani politycy, wskazuje na pewien stopień poparcia ich programu wśród części obywateli. To świadczy o tym, że w społeczeństwie polskim istniała pewna potencjalność dla tych rozwiązań.

Jednym z celów powyższego artykułu było wskazanie na pewną ciągłość w tradycji polskiej myśli politycznej. Powstałe w dziewiętnastym wieku hasło „za wolność naszą i waszą” wyrażało wówczas ponadnarodowy solidaryzm we wspólnej walce z uciskiem narodowym, jak i społecznym. Właśnie w ten sposób rozumiano wolność. Była to więc niepodległa państwowość jako cel sam w sobie, a jednocześnie gwarant swobód obywatelskich i zaprowadzenia demokratycznych relacji wewnątrz społeczeństwa. Wraz z nastaniem dwudziestego wieku doszło pojęcie wolności od ucisku ekonomicznego, od biedy i wyzysku. W warunkach odzyskania już przez Polskę niepodległości hasło to uległo dalszej modyfikacji. Wolna, niezależna Polska miała stać się gwarantem wolności obywatelskich dla wszystkich jej mieszkańców w ramach solidaryzmu między zamieszkującymi ją narodami.

Kolejnym z założeń było utrwalenie pamięci ludzi oraz głoszonych przez nich poglądów opartych na tolerancji i chęci wzajemnej pomocy, które współcześnie uznaje się za pozytywne. Nie chodzi tu jednak o ich „zarchiwizowanie” w powszechnej pamięci. Uznanie tego rodzaju poglądów za projekt zakończony i oraz pozostawienie ich wyłącznie jako rozdziałów na kartach historii byłoby co najmniej krzywdzące. Wydaje się, że w szczególności w dzisiejszych czasach potrzebne są nam narracje tego pokroju. W czasach postępującej integracji europejskiej, jej pierwszych kryzysów na drodze do realizacji idei zjednoczonej Europy i pierwszej od kilkudziesięciu lat wojny w Europie, bardziej

aniżeli kiedykolwiek potrzebne są narracje o woli wzajemnego zrozumienia, współpracy, prób przeskoczenia dziejowych niesnasek i nieufności. Historia jako dyscyplina nie powinna służyć wyłącznie jako środek do zrozumienia przeszłości. Zdobytą wiedzę należy wykorzystywać. Zarówno ku przestrodze, jak i w szukaniu inspiracji w rozwiązywaniu wyzwań teraźniejszości.

Źródła cytowań

- AZOULAY, ARIELLA (2019), *Potential History: Unlearning Imperialism*, Verso Books.
- BÄCKER, ROMAN (1995), *Problematyka państwa w polskiej myśli socjalistycznej z lat 1918-1948*, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- BERGMAN, ALEKSANDRA (1984), *Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- FARYŚ, JANUSZ (2019), *Między Moskwą a Berlinem. Wizje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939*, Warszawa, Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej.
- GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY (2018), 'Sto lat Polski w liczbach 1918-2018', online: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/100-lat-polski-w-liczbach-1918-2018,30,1.html> [dostęp: 10.06.2023].
- INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH, Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267, 'Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej', online: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19210440267> [dostęp: 10.06.2023].
- INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH, Dz.U. 1921 nr 49 poz. 300, 'Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 roku', online: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19210490300> [dostęp: 10.06.2023].
- INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH, Dz.U. 1922 nr 90 poz. 829, 'Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego', online: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19220900829> [dostęp: 10.06.2023].
- INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH, Dz.U. 1924 nr 74 poz. 724, 'Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych', online: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19240730724> [dostęp: 10.06.2023].
- INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH, Dz.U. 1924 nr 79 poz. 766, 'Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierająca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa', online: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19240790766> [dostęp: 10.06.2023]
- 'Interpelacja p. Grünbauma i tow. do p. Ministra Spraw Wojskowych w sprawie wznowienia się ekscesów wojskowych przeciw ludności żydowskiej', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/3346.

- 'Interpelacja p. Malinowskiego i tow. Do Prezydenta Ministrów w sprawie stosunku władz polskich do Ukraińców', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/2366.
- 'Interpelacja posła Żuławskiego i tow. Do pp. Prezydenta Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie gwałtów popełnianych przez władze wojskowe na ludności żydowskiej', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/1317.
- JACHYMEK, JAN (1983), *Mysł polityczna PSL Wyzwolenie 1918-1931*, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
- JAJECZNIK, KONRAD (2006), 'Wizja Polski Ludowej w projekcie konstytucji Włodzimierza Wakara', *Społeczeństwo i Polityka*: 6, s. 111.
- JAKUBOWSKI, WOJCIECH, KONRAD JAJECZNIK (2007), 'U źródeł demokracji w Polsce XX wieku. Debata konstytucyjna w latach 1918-1921', *Rocznik Nauk Politycznych*: 10, s. 10.
- JARECKA, STANISŁAWA (1961), *Niezależna Partia Chłopska 1924-1927*, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawcza.
- NIEDZIAŁKOWSKI, MIECZYSLAW (1920), 'Projekt Konstytucji RP', online: <https://ppspl.eu/projekt-konstytucji-rp-1920/> [dostęp: 10.06.2023].
- KACPRZAK, PAWEŁ (2007), 'Niemiecka mniejszość narodowa w Polsce w latach 1919-1939', *Studia Lubuskie: prace instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie*: 3, ss. 148-156.
- KOKO, EUGENIUSZ (1991), *Wolni z wolnymi. PPS wobec kwestii ukraińskiej w latach 1918-1925*, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
- KOKO, EUGENIUSZ (1995), *W nadziei na zgodę. Polski ruch socjalistyczny wobec kwestii narodowościowej w Polsce 1918-1939*, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
- RATAJ, MACIEJ (2021), *Pamiętniki 1918-1927. Część II*, oprac. Mateusz Ratyński, Warszawa: Muzeum Historii Polski.
- Robotnik* (1919a), 'Manifestacje w sprawie Gdańska', nr 110 (487), s. 3.
- Robotnik* (1919b), 'Poznańskie w sprawie Gdańska', nr 114 (491), s. 2.
- Robotnik* (1921), 'Sprawa autonomii Wschodniej Galicji w Z.P.P.S.', nr 284 (1406), s. 3.
- Robotnik* (1931), 'Program autonomii, nr 359 (4699)', s. 1.
- SAFJAN, MAREK (2022), 'Konstytucja marcowa – konstytucja paradoksów', *Przegląd Konstytucyjny*: 1, ss. 10-12.
- SAMUEL, STUART MONTAGU (1920), *Sir Stuart M. Samuel o pogromach w Polsce. (Sprawozdanie Komisji wysłanej do Polski przez Sekretarza Stanu dla spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii*, Lwów: Spółka Wydawnicza „Słowa Polskiego”.

- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 4 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1919 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/4, ss. 9-12, 21.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 7 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1923 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/1/7, s. 6.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 18 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 26 marca 1919 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/18, s. 55.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 45 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 4 czerwca 1919 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/45, s. 42-43.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 46 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 5 czerwca 1919 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/46, s. 5.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 102 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 21 listopada 1919 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/102, s. 30.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 146 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 9 lipca 1924 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/1/146, s. 36-39.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 153 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 4 czerwca 1920 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/153, s. 10.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 164 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 15 lipca 1920 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/164, s. 9-11.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 217 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 10 marca 1921 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/217, ss. 7-8.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 221 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 17 marca 1921 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/221, ss. 2-3.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 223 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 14 kwietnia 1921 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/223, ss. 18-24.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 260 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 15 listopada 1921 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/260, s. 38.

- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 286 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 17 lutego 1922 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/286, ss. 11-12.
- 'Sprawozdanie Stenograficzne z 291 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 23 marca 1922 r.', Biblioteka Parlamentarna, Parlamentaria Polskie 1919-2001, sygn. RPII/0/291, ss. 20-21.
- SZUMIŁO, MIROSŁAW (2011), 'Ukraińskie koncepcje autonomii terytorialnej w ramach Drugiej Rzeczypospolitej', *Rocznik Lubelski*: 37.
- ŚLIWA, MICHAŁ (1980), *Mysł państwowa socjalistów polskich w latach 1918-1921*, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
- THUGUTT, STANISŁAW (1984), *Autobiografia*, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawcza.
- TORZECKI, RYSZARD (1989), *Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- WIECH, KAZIMIERZ (1987), *PPS w pierwszych latach parlamentaryzmu: 1921-1923*, Warszawa: Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”.
- ZAPOROWSKI, ZBIGNIEW (2004), 'Od negacji do akceptacji państwa polskiego. Ukraińskie wybory polityczne w II Rzeczypospolitej', *Res Historica. Państwo-Władza-Społeczeństwo w Dwudziestym wieku*: 16, ss. 222-224.